

QUESTIONÁRIO DE CONTINUIDADE ENTRE NÍVEIS DE ATENÇÃO (CCAENA-BR)**INFORMAÇÃO GERAL**

O Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - IMIP em colaboração com as Secretarias Municipais de Saúde de Caruaru e Recife está fazendo um estudo com o objetivo de analisar o funcionamento dos serviços de saúde e identificar elementos para a sua melhoria.

Como parte desta pesquisa, estamos realizando um inquérito para conhecer a opinião da população em relação à colaboração entre os médicos gerais (do posto de saúde) e os especialistas.

As informações fornecidas por você serão muito importantes porque vão identificar os problemas de articulação da atenção existentes e propor mudanças para melhorar o atendimento ao paciente. Os resultados do estudo serão relatados posteriormente, mas serão processados de forma agregada para garantir a sua confidencialidade.

As pessoas que analisarão as informações que você disponibilizar estão obrigadas por lei a manter o sigilo da identidade do informante e dos dados relatados e não os utilizaram para nenhuma outra finalidade que não seja mencionada, assim asseguramos a confidencialidade dos dados.

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde

Agradecemos a sua colaboração.

DADOS DA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

Entrevistador/a: _____	_____
Data da entrevista: ____ / ____ / ____	
Hora de início: ____: ____	
Município: _____	_____
Posto de saúde (PSF/UBT) onde foi selecionado: _____	_____
Local da entrevista: (1) Centro de saúde Outro, qual? _____	_____
Momento da entrevista: (1) Depois da consulta médica realizada no dia de seleção (2) Antes da consulta médica realizada no dia de seleção	Outro, qual? _____

Copyright 2015 ©. Isabella Samico, (Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, Brasil), Paulette Cavalcanti de Albuquerque (Fundação Universidade de Pernambuco, Brasil), M.Luisa Vázquez, Ingrid Vargas (Consorti de Salut i Social de Catalunya, España), Jean Pierre Unger, Pierre de Paepe (Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde, Bélgica), Amparo S. Mogollón-Pérez (Universidad del Rosario, Colombia), Pamela Eguiguren (Universidad de Chile, Chile), Angélica Ivonne Cisneros (Universidad Veracruzana, México), Adriana Huerta, Cecilia Muruaga (Universidad Nacional de Rosario, Argentina) y Fernando Bertolotto (Universidad de la República, Uruguay). Proyecto de investigación "Impacto de las estrategias de integración de la atención en el desempeño de las redes de servicios de salud en diferentes sistemas de salud de América Latina. Equity-LA II". Health-2012-305197, EC-FP7 Work Programme: Cooperation, Health (SICA). Se autoriza la reproducción total o parcial de la obra, siempre que se cite expresamente a los autores y titulares de la obra.

1. PROBLEMAS DE SAÚDE

1. Que doenças, dores ou problemas de saúde você tem ou teve nos últimos seis meses?

EXPERIÊNCIAS DE CONTINUIDADE ENTRE NÍVEIS DE ATENÇÃO

2. MÉDICO DA USF/UBT (depois de ir ao MÉDICO ESPECIALISTA)

2.1. Nos últimos seis meses, você se consultou com algum especialista?

(1) Sim (2) Não → Seção 4 (98) NS / NR → Seção 4

2.1.1. Em que centro(s) foi atendido? *VERIFICAR OS CENTROS QUE SEJAM DA REDE. CASO NENHUM SEJA, IR PARA A SEÇÃO 4.*

2.1.2 Para quais doenças, dores ou problemas de saúde se consultou com o especialista em _____? (preencher somente para aqueles centros da rede onde foi atendido, de acordo com a pergunta anterior)

2.1.3. Depois dessa consulta com o especialista, você consultou o médico do posto por algumas destas doenças?

(1) Sim (2) Não → p.3.1 (98) NS / NR → p.3.1

2.1.4. Em que posto ou Unidade de Saúde da Família você foi atendido? *VERIFICAR OS CENTROS QUE SEJAM DA REDE. CASO NENHUM SEJA, IR PARA A PERGUNTA 3.1.*

2.1.5. Por qual doença, dor ou problema se saúde foi? *EM CASO DE MAIS DE UMA CONSULTA, ANOTAR A DOENÇA DA ÚLTIMA CONSULTA EM UM CENTRO DA REDE*

* As perguntas a seguir são sobre a consulta **com o médico do posto** por _____ (mencionar a doença da pergunta 2.1.5) depois de ser atendido pelo especialista pela mesma doença

2.2. Onde foi marcada sua consulta com o médico do posto (USF/UBT)?

(1) Posto (USF/UBT) (2) Centro de especialidades/policlínica (3) Central de marcação
Outro, qual? _____ (98) NS / NR

2.3. Teve algum problema para conseguir marcar a consulta com o médico do posto (USF/UBT)?

(1) Sim (2) Não → p.2.4 (98) NS / NR → p.2.4

2.3.1. Qual?

2.4. Procurou o médico do posto (USF/UBT) porque foi encaminhado pelo especialista? (1) Sim (2) Não → p.2.6 (98) NS / NR → p.2.6	_____
2.5. Quanto tempo passou desde que o médico especialista lhe encaminhou ao médico do posto (USF/UBT) até ser atendido? ANOTAR DIAS _____ ANOTAR MESES _____ (998) NS / NR → p. 2.6	dias _____
2.5.1. O que você achou deste tempo? LER OPÇÕES DE RESPOSTA (1) Rápido (2) Regular (3) Demorado (98) NS / NR	_____
2.6. O especialista lhe entregou um encaminhamento/relatório para o médico do posto (USF/UBT)? (1) Sim (2) Não (98) NS / NR	_____
2.7. O médico do posto (USF/UBT) sabia sobre o seu tratamento e recomendações dadas pelo especialista antes que você o explicasse? LER OPÇÕES DE RESPOSTA (1) Sim, sabia de tudo (2) Sim, alguma coisa (3) Não (4) O especialista não me deu tratamento / recomendações (98) NS / NR	_____
2.8. O médico do posto (USF/UBT) repetiu algum exame que já tinha sido realizado pelo especialista? (1) Sim (2) Não → p.2.9 (3) O médico do posto não me solicitou exames → p.2.9 (4) O especialista não tinha realizado exames → p.2.9 (98) NS / NR → p.2.9	_____
2.8.1. Por que você acha que ele repetiu os exames? RESPOSTA MÚLTIPLA (1) Não teve acesso aos resultados dos exames (2) Desconfiou dos resultados (3) Fazia muito tempo que tinha realizado os exames (4) Não perguntou se já tinha realizado os exames (5) Era um exame de controle/acompanhamento Outro, qual? _____ (98) NS / NR	_____ _____ _____
2.9. O motivo pelo qual você procurou o posto foi resolvido pelo médico do posto? (1) Sim → Seção 3 (2) Não (3) Parcialmente (98) NS / NR → Seção 3	_____
2.9.1. Por quê?	_____ _____ _____

3. MÉDICO ESPECIALISTA (depois de ir ao MÉDICO da USF/UBT)

*Ler se respondeu a seção 2: *Você disse que consultou o especialista nos últimos seis meses por _____ e _____ (lembrar todas as doenças da pergunta 2.1.2)*

3.1. Antes de você ser atendido pelo especialista, você havia se consultado com um médico do posto (USF/UBT) por alguma destas doenças? (1) Sim (2) Não → Seção 4 (98) NS / NR → Seção 4	_____
3.1.1. Alguma destas consultas ao médico do posto (USF/UBT) foi nos últimos seis meses? (1) Sim (2) Não → Seção 4 (98) NS / NR → Seção 4	_____
3.1.2. Em que posto ou Unidade de Saúde da Família você foi atendido? VERIFICAR OS CENTROS QUE SEJAM DA REDE. CASO NENHUM SEJA, IR PARA A SEÇÃO 4.	_____ _____
3.1.3 Por qual doença, dor ou problema de saúde foi atendido nesse posto? NO CASO DE MAIS DE UMA CONSULTA, ANOTAR A DOENÇA DA ÚLTIMA CONSULTA.	_____
<i>* As perguntas a seguir são sobre a consulta com o médico especialista por _____ (mencionar a doença da pergunta 3.1.3) depois de ser atendido pelo médico do posto (USF/UBT) pela mesma doença</i>	
3.2. Qual o especialista que lhe atendeu?	_____

<p>3.3. Quem lhe encaminhou ao _____ (especialidade mencionada anteriormente)?</p> <p>(1) Médico do posto (USF/UBT) (2) O mesmo especialista → p.3.11 (3) Médico de urgências → p.3.11 (4) Outro especialista → p.3.11 (5) Iniciativa própria → p.3.11 Outro, qual? _____ → p.3.11 (98) NS / NR → p.3.11</p>	<p>____</p>
<p>3.4. Informaram a você qual o centro/policlínica ou hospital deveria procurar para a consulta?</p> <p>(1) Sim (2) Não (98) NS / NR</p>	<p>____</p>
<p>3.5. Onde foi agendada a consulta com o _____ (mencionar especialista)?</p> <p>(1) Posto (USF / UBT) (2) Centro de especialidades/policlínica (3) Central de marcação (4) Hospital Outro, qual? _____ (98) NS / NR</p>	<p>____</p>
<p>3.6. Teve algum problema para conseguir marcar a consulta com o _____ (mencionar especialista)?</p> <p>(1) Sim (2) Não → p.3.7 (98) NS / NR → p.3.7</p>	<p>____</p>
<p>3.6.1. Qual?</p>	<p>____</p> <p>____</p> <p>____</p>
<p>3.7. Quanto tempo passou desde que o médico do posto USF/UBT lhe encaminhou ao _____ (mencionar especialista) até você ser atendido?</p> <p>ANOTAR DIAS _____ ANOTAR MESES _____ (998) NS / NR → p.3.8</p>	<p>dias</p> <p>____</p>
<p>3.7.1. O que você achou deste tempo? LER OPÇÕES DE RESPOSTA</p> <p>(1) Rápido (2) Regular (3) Demorado (98) NS / NR</p>	<p>____</p>
<p>3.8. O médico do posto (USF/UBT) lhe entregou um encaminhamento/relatório para o _____ (mencionar o especialista)?</p> <p>(1) Sim (2) Não (98) NS / NR</p>	<p>____</p>
<p>3.9. O _____ (mencionar especialista) que lhe atendeu sabia o motivo pelo qual o médico do posto (USF/UBT) lhe encaminhou antes que você o explicasse?</p> <p>(1) Sim (2) Não (98) NS / NR</p>	<p>____</p>
<p>3.10. O _____ (mencionar especialista) sabia das informações sobre seu histórico clínico feito pelo médico do posto (USF/UBT) (outras doenças, exames realizados, tratamentos, situação familiar) antes que você o explicasse? LER OPÇÕES DE RESPOSTA</p> <p>(1) Sim, sabia todas as informações (2) Sim, sabia algumas informações (3) Não sabia essas informações (98) NS / NR</p>	<p>____</p>
<p>3.11. O _____ (mencionar especialista) repetiu algum exame que já tinha sido realizado pelo médico do posto (USF/UBT)?</p> <p>(1) Sim (2) Não → p.3.12 (3) O especialista não me solicitou exames → p.3.12 (4) O médico do posto não tinha realizado exames → p.3.12 (98) NS / NR → p.3.12</p>	<p>____</p>
<p>3.11.1. Por que você acha que ele repetiu os exames? RESPOSTA MÚLTIPLA</p> <p>(1) Não teve acesso aos resultados dos exames (2) Desconfiou dos resultados (3) Fazia muito tempo que tinha realizado os exames (4) Não perguntou se já tinha realizado os exames (5) Era um exame de controle/seguimento Outro, qual? _____ (98) NS / NR</p>	<p>____</p> <p>____</p>
<p>3.12. Depois da consulta, para onde o _____ (mencionar o especialista) lhe encaminhou? RESPOSTA MÚLTIPLA</p> <p>(1) A lugar nenhum / a casa (2) Ao médico do posto (USF/UBT) (3) Marcou nova consulta (4) A outro especialista (5) Programou uma hospitalização (6) A urgência Outro, qual? _____ (98) NS / NR</p>	<p>____</p> <p>____</p>
<p>3.13. O _____ (mencionar especialista) lhe entregou um encaminhamento/relatório para o médico do posto (USF/UBT)?</p> <p>(1) Sim (2) Não (98) NS / NR</p>	<p>____</p>

<p>3.14. O motivo pelo qual você procurou o serviço especializado foi resolvido pelo _____ (mencionar especialista)?</p> <p>(1) Sim → Seção 4 (2) Não (3) Parcialmente (98) NS / NR → Seção 4</p>	<input type="text"/>
<p>3.14.1 Por quê?</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

4. MÉDICO da USF/UBT (depois de ser atendido na URGÊNCIA HOSPITALAR/UPA)

<p>4.1. Nos últimos seis meses, você foi atendido nos serviços de urgência?</p> <p>(1) Sim (2) Não → Seção 6 (98) NS / NR → Seção 6</p>	<input type="text"/>
<p>4.1.1. Em que centro(s) foi atendido? VERIFICAR OS CENTROS QUE SEJAM DA REDE. CASO NENHUM SEJA, IR PARA A SEÇÃO 6</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>4.1.2. Para quais doenças, dores ou problemas de saúde você procurou as urgências em _____? (preencher somente para aqueles centros da rede onde foi atendido, de acordo com a pergunta anterior)</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>4.1.3. Depois de ser atendido no serviço de urgência, você consultou o médico do posto (USF/UBT) por alguma destas doenças ?</p> <p>(1) Sim (2) Não → p.5.1 (98) NS / NR → p.5.1</p>	<input type="text"/>
<p>4.1.4. Em que posto ou Unidade de Saúde da Família você foi atendido? VERIFICAR OS CENTROS QUE SEJAM DA REDE. CASO NENHUM SEJA, IR PARA A PERGUNTA 5.1.</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>4.1.5. Por qual doença, dor ou problema de saúde foi atendido nesse posto? NO CASO DE MAIS DE UMA CONSULTA, ANOTAR A DOENÇA DA ÚLTIMA CONSULTA</p>	<input type="text"/>

* As perguntas a seguir são sobre a consulta **com o médico do posto (USF/UBT)** por _____ (mencionar a doença da pergunta 4.1.5) depois de ser atendido nas urgências pela mesma doença

<p>4.2. Onde foi agendada sua consulta com o médico do posto (USF/UBT)?</p> <p>(1) Posto (USF/UBT) (2) Centro de especialidades/policlínica (3) Central de marcação Outro, qual? _____ (98) NS / NR</p>	<input type="text"/>
<p>4.3. Teve algum problema para conseguir marcar a consulta com o médico do posto (USF/UBT)?</p> <p>(1) Sim (2) Não → p.4.4 (98) NS / NR → p.4.4</p>	<input type="text"/>
<p>4.3.1. Qual?</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<p>4.4. Procurou o médico do posto (USF/UBT) porque foi encaminhado pelo médico da urgência?</p> <p>(1) Sim (2) Não → p.4.6 (98) NS / NR → p.4.6</p>	<input type="text"/>

<p>4.5. Quanto tempo passou desde que o médico da urgência lhe encaminhou ao médico do posto (USF/UBT) até ser atendido</p> <p>ANOTAR DIAS _____ ANOTAR MESES _____ (998) NS / NR → p.4.6</p>	<p>dias</p> <p>_____</p>
<p>4.5.1. O que você achou deste tempo? LER OPÇÕES DE RESPOSTA</p> <p>(1) Rápido (2) Regular (3) Demorado (98) NS / NR</p>	<p>_____</p>
<p>4.6. O médico da urgência lhe entregou um encaminhamento/relatório para o médico do posto (USF/UBT)?</p> <p>(1) Sim (2) Não (98) NS / NR</p>	<p>_____</p>
<p>4.7. O médico do posto (USF/UBT) sabia sobre o tratamento e as recomendações dadas pelo médico da urgência antes que você o explicasse? LER OPÇÕES DE RESPOSTA</p> <p>(1) Sim, sabia de tudo (2) Sim, alguma coisa (3) Não</p> <p>(4) O médico da urgência não me deu tratamento / recomendações (98) NS / NR</p>	<p>_____</p>
<p>4.8. O motivo pelo qual você procurou o médico do posto foi resolvido?</p> <p>(1) Sim → Seção 5 (2) Não (3) Parcialmente (98) NS / NR → Seção 5</p>	<p>_____</p>
<p>4.8.1. Por quê?</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

<p>5. URGÊNCIA HOSPITALAR/UPA (depois da consulta com o MÉDICO DA USF/UBT)</p>	
<p><i>Ler se respondeu a seção 4: *Você disse que foi atendido nas urgências nos últimos seis meses por _____ e _____ (lembrar todas as doenças da pergunta 4.1.2)</i></p>	
<p>5.1. Antes de você ser atendido na urgência hospitalar/UPA, havia se consultado com um médico do posto (USF/UBT) por alguma destas doenças?</p> <p>(1) Sim (2) Não → Seção 6 (98) NS / NR → Seção 6</p>	<p>_____</p>
<p>5.1.1. Alguma destas consultas ao médico do posto (USF/UBT), foi nos últimos seis meses?</p> <p>(1) Sim (2) Não → Seção 6 (98) NS / NR → Seção 6</p>	<p>_____</p>
<p>5.1.2. Em que posto ou Unidade de Saúde da Família você foi atendido? VERIFICAR OS CENTROS QUE SEJAM DA REDE. CASO NENHUM SEJA, IR PARA A SEÇÃO 6.</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>
<p>5.1.3. Por qual doença foi atendido nesse posto? NO CASO DE MAIS DE UMA CONSULTA, ANOTAR A DOENÇA DA ÚLTIMA CONSULTA.</p>	<p>_____</p>
<p><i>* As perguntas a seguir são sobre a consulta nas urgências por _____ (mencionar a doença da pergunta 5.1.3) depois de ser atendido pelo médico do posto (USF/UBT)</i></p>	
<p>5.2. Quem tomou a decisão de que você procurasse uma urgência?</p> <p>(1) Médico do posto (USF/UBT) (2) Médico especialista → p.5.5</p> <p>(3) Iniciativa própria, familiar ou acompanhante → p.5.5</p> <p>Outro, quem? _____ → p.5.5 (98) NS / NR → p.5.5</p>	<p>_____</p>
<p>5.3. O médico do posto (USF/UBT) lhe entregou um encaminhamento/relatório para o médico da urgência?</p> <p>(1) Sim (2) Não (98) NS / NR</p>	<p>_____</p>
<p>5.4. O médico da urgência sabia das informações sobre seu histórico clínico feito pelo médico do posto (outras doenças, exames realizados, tratamentos, situação familiar) antes que você o explicasse? LER OPÇÕES DE RESPOSTA</p> <p>(1) Sim, sabia de tudo (2) Sim, sabia alguma coisa (3) Não sabia (98) NS / NR</p>	<p>_____</p>

<p>5.5. Depois da consulta, para onde lhe encaminhou o médico da urgência? MÚLTIPLA RESPOSTA (1) A lugar nenhum / a casa (2) Ao médico do posto (USF/UBT) (3) A um especialista (4) Foi hospitalizado → Seção 6 (4) Programaram uma hospitalização (98) NS / NR Outro, qual? _____</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>
<p>5.6. O médico da urgência lhe deu um encaminhamento/relatório para o médico do posto (USF/UBT)? (1) Sim (2) Não (98) NS / NR</p>	<p>_____</p>
<p>5.7. O motivo pelo qual você procurou a urgência foi resolvido? (1) Sim → Seção 6 (2) Não (3) Parcialmente (98) NS / NR → Seção 6</p>	<p>_____</p>
<p>5.7.1. Por quê?</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

6. ACESSIBILIDADE ENTRE NÍVEIS DE ATENÇÃO

** As perguntas a seguir fazem referência à atenção recebida nos serviços de saúde SUS em Recife ou Caruaru*

<p>6.1. Nos últimos seis meses, alguma vez você foi encaminhado(a) a um médico destes centros e não foi possível ir? MOSTRAR LISTAGEM DOS CENTROS DE RECIFE OU CARUARU, SEGUNDO CORRESPONDA (1) Sim (2) Não → p.6.2 (3) Não fui encaminhado(a) → p.6.3 (98) NS / NR → p.6.2</p>	<p>_____</p>
<p>6.1.1. A que médico lhe encaminharam? LER OPÇÕES DE RESPOSTA. SE ACONTECEU MAIS DE UMA VEZ, CONSIDERAR A ÚLTIMA (1) Médico do posto (USF/UBT) (2) Médico especialista (3) Médico de urgência (4) Médico especialista para hospitalização (98) NS / NR</p>	<p>_____</p>
<p>6.1.2. Por que não pôde ir?</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>6.1.3. O fato de você não ter podido ir, como afetou sua saúde?</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>6.2. Nos últimos seis meses, alguma vez foi encaminhado(a) a algum médico destes centros e não foi atendido? (referido a consultas nos centros das redes) (1) Sim (2) Não → p.6.3 (98) NS / NR → p.6.3</p>	<p>_____</p>
<p>6.2.1. A que médico lhe encaminharam? LER OPÇÕES DE RESPOSTA. SE ACONTECEU MAIS DE UMA VEZ, CONSIDERAR A ÚLTIMA (1) Médico do posto (USF/UBT) (2) Médico especialista (3) Médico de urgências (4) Médico especialista para hospitalização (98) NS / NR</p>	<p>_____</p>
<p>6.2.2. Quem lhe encaminhou? LER OPÇÕES DE RESPOSTA (1) Médico do posto (USF/UBT) (2) Médico especialista (3) Médico de urgências (4) Médico especialista para hospitalização Outro, quem? _____ (98) NS / NR</p>	<p>_____</p>
<p>6.2.3. Por que você não foi atendido?</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

<p>6.2.4. Considerando que não foi atendido, como você acha que isto afetou sua saúde?</p>	<p>_____ _____ _____</p>
<p>6.3. Nos últimos <u>seis meses</u>, teve alguma dificuldade para continuar o tratamento ou realizar os exames que os médicos do Posto/Policlínica/Hospital lhe solicitaram? (referido a consultas nos centros das redes) (1) Sim (2) Não → p.6.4 (3) Não me solicitaram tratamento ou exames → p.6.4 (98) NS/NR → p.6.4</p>	<p>_____</p>
<p>6.3.1. Quais foram as dificuldades?</p>	<p>_____ _____ _____</p>
<p>6.3.2. Como você acha que estas dificuldades afetaram sua saúde?</p>	<p>_____ _____ _____</p>
<p>6.4. Você se consultou, nos <u>últimos seis meses</u>, com algum médico particular ou pelo plano de saúde? (1) Sim (2) Não → Seção 7 (98) NS / NR → Seção 7</p>	<p>_____</p>
<p>6.4.1. Porque não realizou a consulta nos serviços de saúde da rede do SUS do município?</p>	<p>_____ _____ _____</p>

7. PERCEPÇÃO DE CONTINUIDADE ENTRE NÍVEIS DE ATENÇÃO

As perguntas a seguir são sobre a atenção que **recebeu nos serviços de saúde do SUS, em Recife ou Caruaru, em geral para qualquer doença. **NÃO RESPONDA** para o atendimento **particular ou plano de saúde**.*

Responda as seguintes perguntas **empregando: sempre, muitas vezes, poucas vezes e nunca.*

	Sempre	Muitas vezes	Poucas vezes	Nunca	NA	NS	NR
7.1. O médico do posto (USF/UBT) conhece o diagnóstico, o tratamento e as recomendações que os especialistas lhe dão antes de você explicar?							
7.2. Os especialistas conhecem o diagnóstico, o tratamento e as recomendações que o médico do posto (USF/UBT) lhe dá, antes de você explicar?							
7.3. O médico do posto (USF/UBT) lhe pergunta sobre a consulta que você realiza com os especialistas?							
7.4. O médico do posto (USF/UBT) está de acordo com o diagnóstico, o tratamento e as recomendações que os especialistas lhe dão?							

	Sempre	Muitas vezes	Poucas vezes	Nunca	NA	NS	NR	
7.5. Os especialistas estão de acordo com o diagnóstico, o tratamento, e as recomendações que o médico do posto (USF/UBT) lhe dá?								
7.6. O médico do posto (USF/UBT) lhe encaminha ao especialista quando você necessita?	→ p. 7.7				→p.7.7	→p.7.7	→ p.7.7	
7.6.1. Por que não encaminha sempre que você necessita?							<input type="text"/>	<input type="text"/>
7.7. Você acha que o médico do posto (USF/UBT) e os especialistas colaboram <u>entre eles</u> para resolver seus problemas de saúde?							<input type="text"/>	<input type="text"/>
7.7.1. Por quê?							<input type="text"/>	<input type="text"/>
7.8. Quando o médico do posto lhe encaminha aos especialistas , você tem que esperar muito tempo até o dia da consulta?								
7.9. Após a consulta com o especialista, quando você solicita uma consulta com o médico do posto, você tem que esperar muito tempo até o dia da consulta?								
7.10. O fato de marcarem sua consulta com especialistas sem lhe perguntarem a <u>sua disponibilidade</u> , traz dificuldade para você comparecer à consulta?								

8. FATORES RELACIONADOS COM A CONTINUIDADE ENTRE NÍVEIS DE ATENÇÃO

As perguntas a seguir são sobre a atenção que **recebeu nos serviços de saúde do SUS** em Recife ou Caruaru em geral para qualquer doença. **NÃO RESPONDA** para o **atendimento particular ou plano de saúde**.

* Responda as seguintes perguntas empregando as categorias: sempre, muitas vezes, poucas vezes e nunca

	Sempre	Muitas vezes	Poucas vezes	Nunca	NA	NS	NR
8.1. Quando você marca consulta com o médico do posto (USF/UBT) , é atendido pelo mesmo médico?							
8.2. Você confia na capacidade profissional do médico do posto (USF/UBT) que lhe atende?							
8.3. A informação que o médico do posto (USF/UBT) lhe dá sobre sua doença é suficiente?							
8.4. Quando você marca consulta com o especialista para um mesmo problema de saúde, é atendido pelo mesmo médico?							
8.5. Você confia na capacidade profissional dos especialistas que lhe atendem?							
8.6. A informação que seus especialistas lhe dão sobre sua doença é suficiente?							

10. DADOS DE MORBIDADE GERAL E SOCIODEMOGRÁFICOS	
10.1. Como define sua saúde? LER OPÇÕES DE RESPOSTA (1) Muito boa (2) Boa (3) Regular (4) Ruim (5) Muito ruim (98) NS / NR	_____
10.2. Quando tem um problema de saúde, costuma ir ao mesmo Posto de saúde/Hospital/UPA? (1) Sim (2) Não → p.10.3 (98) NS / NR → p.10.3	_____
10.2.1. Qual?	_____
10.3. Anotar sexo (1) Masculino (2) Feminino (98) NS / NR	_____
10.4. Data de nascimento _____ / _____ / _____	_____
10.5. País de nascimento:	_____
10.6. Raça / etnia: LER OPÇÕES DE RESPOSTA (1) Negro(a) (2) Branco(a) (3) Amarelo(a) (4) Pardo/Moreno(a) (5) Indígena Outro, qual? _____ (98) NS / NR	_____
10.7. Há quanto tempo você mora nesse bairro (área de 3.2 e 3.3 em Recife) / nesta cidade (Caruaru)? ANOTAR ANOS _____ (Se o usuário diz 11 meses ou menos anotar 0 anos) (998) NS / NR	_____ anos
10.8. Estado civil (1) Solteiro(a) (2) Casado(a) (3) União estável (4) Viúvo(a) (5) Divorciado(a) Outro, qual? _____ (98) NS / NR	_____
10.9. Último nível de estudos que cursou: _____ (1) Nenhum (2) 1º ciclo Fundamental incompleto (1-5anos) (3) 1º ciclo Fundamental completo/2º ciclo incompleto (4) 2º ciclo Fundamental completo/ Nível médio incompleto (5) Nível médio completo (6) Técnico ou tecnológico Incompleto (7) Técnico ou tecnológico completo (8) Universitário incompleto (9) Universitário completo (10) Pós-graduado Outro, qual? _____ (98) NS/NR	_____
10.10. Você é o(a) chefe da família? LER OPÇÕES DE RESPOSTA (1) Sim → p.10.12 (2) Sim, compartilhado com outra pessoa (3) Não (98) NS/NR	_____
10.11. Último nível de estudos que cursou o outro(a) chefe da família: _____ (1) Nenhum (2) 1º ciclo Fundamental incompleto (1-5anos) (3) 1º ciclo Fundamental completo/2º ciclo incompleto (4) 2º ciclo Fundamental completo/ Nível médio incompleto (5) Nível médio completo (6) Técnico ou tecnológico Incompleto (7) Técnico ou tecnológico completo (8) Universitário incompleto (9) Universitário completo (10) Pós-graduado Outro, qual? _____ (98) NS/NR	_____
10.12. Quantas pessoas moram na sua casa, incluindo você (pessoas que compartilham custos da alimentação e moradia)?	_____
10.13. No último mês, quanto ganharam juntos, todas as pessoas da casa, aproximadamente? _____ (1) Sem renda (2) Até R\$362,00 (1/2 salário mínimo) (3) De R\$362,01 até R\$724,00 (>1/2-1 salário mínimo) (4) De R\$724,01 - R\$1.448,00 (>1-2 salários mínimos) (5) De R\$1.448,01 - R\$2.172,00 (>2-3 salários mínimos) (6) De R\$2.172,01 - R\$2.896,00 (>3-4 salários mínimos) (7) De R\$ 2.896,01 - R\$ 3.620,00 (>4-5 salários mínimos) (8) De R\$3.620,01 - R\$7.240,00 (>5-10 salários mínimos) (9) De R\$7.240,01 - R\$10.860,00(>10-15 salários mínimos) (10) Mais de R\$10.860,00 (>15 salários mínimos) (98) NS/NR	_____

10.14. Você tem plano de saúde?				
(1) Sim	(2) Não → p.10.15	98) NS/NR → p.10.15		<input type="text"/>
10.14.1. Quem paga?				
(1) Você mesmo(a)	(2) Sua empresa	(3) Você e empresa	(98) NS/NR	<input type="text"/>
Outro, quem? _____				
10.14.2. Qual é o nome do plano de saúde?				<input type="text"/>
Só nos casos em que a pessoa doente não tenha respondido o questionário				
10.15. Qual é sua relação com a pessoa doente?				
(1) Filho(a)	(2) Mãe / Pai	(3) Neto(a)	(4) Avó/Avô	
(5) Cônjuge	(6) Cuidador pago	Outro, quem? _____		<input type="text"/>

11. PREENCHER DEPOIS DA ENTREVISTA	
Você teria interesse em receber os resultados do estudo?	
(1) Sim → ANOTE OS DADOS DE CONTATO NO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (e-mail, telefone)	
(2) Não	
Tem algum comentário adicional que queira fazer?	

*** MUITO OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO**

Para responder pelo entrevistador	
11.1. Hora de finalização: ____ : ____	
11.2. Como foi a colaboração do entrevistado?	
(1) Boa	(2) Regular (3) Ruim
11.3. Como foi a compreensão das perguntas?	
(1) Boa	(2) Regular (3) Ruim
Observações gerais do entrevistador	